

Gestión del Aprendizaje - Tendencias y Responsabilidades en Docencia e Investigación -

Javier I. García Escamilla

*“La educación es el desarrollo
en el hombre de toda la perfección
de que su naturaleza es capaz”*
Kant

El aprendizaje es una actividad mediante la cual nos es posible desarrollar nuestras potencialidades como seres humanos, mismas que a su vez nos posibilitan nuestra interacción en sociedad, promoviendo nuestras cualidades, habilidades y virtudes, y ayudando a sopesar nuestras debilidades y carencias. No es válido contemplarnos como seres racionales sino volteamos ver nuestra posibilidad de crecimiento y fortalecimiento intelectual (Aprendizaje), entendiendo esta posibilidad como un complejo conjunto de elementos profundamente humanos, tales como nuestro cuerpo, alma, dignidad, individualidad, sociabilidad, naturaleza, etc.

¿Qué es el aprendizaje humano?

Según Piaget el aprendizaje se podría explicar como una reorganización de las estructuras cognitivas existentes en cada momento. Es decir: para él, los cambios en nuestro conocimiento, esos saltos cualitativos que nos llevan a interiorizar nuevos conocimientos a partir de nuestra experiencia, se explican por una recombinación que actúa sobre los esquemas mentales que tenemos a mano.

Recordemos que este autor plantea los siguientes “Momentos cognitivos”:

- 1) **Etapa sensorio - motora o sensiomotriz.** Se trata de la primera fase en el desarrollo cognitivo, y para Piaget tiene lugar entre el momento del nacimiento y la aparición del lenguaje articulado en oraciones simples (hacia los dos años de edad)
- 2) **Etapa preoperacional.** La segunda etapa del desarrollo cognitivo según Piaget aparece más o menos entre los dos y los siete años. Las personas que se encuentran en la fase preoperacional empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, actuar y jugar siguiendo roles ficticios y utilizar objetos de carácter simbólico.
- 3) **Etapa de las operaciones concretas.** Aproximadamente entre los siete y los doce años de edad se accede al estadio de las operaciones concretas, una etapa de desarrollo cognitivo en el que empieza a usarse la lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando las premisas desde las que se parte tengan que ver con situaciones concretas y no abstractas.
- 4) **Etapa de las operaciones formales.** La fase de las operaciones formales es la última de las etapas de desarrollo cognitivo propuestas por Piaget, y aparece desde los doce años de edad en adelante, incluyendo la vida adulta, durante esta última etapa alcanzamos la capacidad de pensar en forma abstracta, considerar

situaciones hipotéticas y entender los problemas complejos que involucran procedimientos intelectuales.

Como podemos ver, Piaget define al ser humano, desde una perspectiva de posibilidad de aprendizaje desde una plataforma de maduración natural, estableciendo estas 4 etapas fundamentales que dan forma a la posibilidad de entendimiento del mundo que nos rodea, contemplando una serie de pasos que se dan de manera gradual durante nuestra vida, hasta llegar a la capacidad del entendimiento abstracto de las cosas, el que según define, podría darse a partir de los 12 o 13 años de edad, sin embargo sabemos, este entendimiento suela ser sumamente complejo, por lo que una preparación y educación continua es necesaria.

Así como Piaget define estas etapas, también lo hace William Perry, quien a su vez desglosa las etapas del pensamiento de los alumnos universitarios (“adultos”), definiéndolas de la siguiente forma:

- 1) **Dualismo.** Se caracteriza por un pensamiento dicotómico que posiciona a la persona, categóricamente, en una de dos posiciones: bueno o malo (correcto o incorrecto).
- 2) **Multiplicidad.** Considera los diferentes puntos de vista que puede haber en torno a un asunto, sobre todo cuando la respuesta correcta no se conoce aún, es decir, el sujeto considera que “todas las opiniones pueden ser igualmente valiosas”.
- 3) **Relativismo.** Reconocimiento de que algunas opiniones no tienen el mismo valor. El pensamiento se apoya en evidencias y argumentos para validar la multiplicidad de puntos de vista que puede haber acerca de un mismo asunto. La adhesión a una creencia implica reflexión y crítica por parte del sujeto, ya que no se descartan preguntas que puedan seguir teniéndose sobre la misma.
- 4) **Compromiso.** Desde el relativismo surge el compromiso con una decisión, misma que representa, una postura surgida a partir de las opciones, decisiones y afirmaciones consideradas críticamente desde el punto de vista relativista.

Tomando en cuenta lo anterior resulta interesante voltear a ver la manera en la es abordado el desarrollo cognitiva e intelectual de los estudiantes, particularmente en un nivel universitario, ya que si bien, son ya capaces de efectuar acciones desde una posibilidad dada en la etapa de operaciones normales según nos presenta Piaget, también es importante desarrollar desde esta base, un compromiso y responsabilidad como seres sociales que somos, considerando el peso específico de cada uno de estos conocimientos, contextualizados (Relativismo), y ya una vez estructurado de esa forma, poder entonces tomar acciones más eficaces.

El aprendizaje humano como base del desarrollo

Dentro de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI propuesta por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se plantean algunas definiciones, estrategias, marcos de referencia y acciones para fomentar el mejoramiento y crecimiento de la educación superior. Dentro de esta declaración se plasma la demanda de una educación superior sin precedentes, acompañada de una gran diversificación de la misma, y una mayor toma de conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educación reviste para **el desarrollo sociocultural y económico**, en este sentido resulta imperante considerar el aprendizaje humano como piedra angular para el desarrollo y estabilidad social.

A su vez se plantean objetivos de la educación superior, los que son:

- 1) **Formar ciudadanos responsables**, capaces de atender a las necesidades de todos los aspectos de la actividad humana.
- 2) **Constituir un espacio abierto** para la formación superior que propicie el aprendizaje permanente.
- 3) Promover, generar y difundir conocimientos por medio de **la investigación**.
- 4) Contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las culturas nacionales y regionales, internacionales e históricas, **en un contexto de pluralismo y diversidad cultural**.
- 5) Contribuir a proteger y consolidar **los valores de la sociedad**.
- 6) Contribuir al desarrollo y la **mejora de la educación en todos los niveles**.

Como vemos en estos objetivos, la función de la educación (Aprendizaje) es una acción amplia y compleja, al tomar en cuenta todos los elementos que nos conforman como seres humanos. Para esto se proponen 4 pilares fundamentales de la educación (Conocer, Hacer, Convivir y Ser)

Figura 1 - Pilares de la Educación (UNESCO)

Estos 4 pilares se proponen como estructuras y bases principales del desarrollo formativo y educativo del ser humano, de tal forma que el aprendizaje se dé

mucho más allá de la adquisición y aplicación de conocimientos específicos, es decir, que como seres sociales nos entendamos como parte de un ecosistema donde el desarrollo de habilidades sociales y de convivencia nos permitan **ser parte responsable del crecimiento**.

1) Aprender a CONOCER. Este tipo de aprendizaje, que tiende menos a la adquisición de conocimientos clasificados y codificados que al dominio de los instrumentos mismos del saber, puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana.

2) Aprender a HACER. Aprender a conocer y aprender a hacer son, en gran medida, indisociables. Pero lo segundo está más estrechamente vinculado a la cuestión de la forma profesional: ¿cómo enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos y, al mismo tiempo, como adaptar la enseñanza al futuro mercado del trabajo, cuya evolución no es totalmente previsible? La comisión procurara responder en particular a esta última interrogante.

3) Aprender a CONVIVIR (vivir juntos, aprender a vivir con los demás). Este aprendizaje constituye una de las principales empresas de la educación contemporánea. Demasiado a menudo, la violencia que impera en el mundo contradice la esperanza que algunos habían depositado en el progreso de la humanidad.

4) Aprender a SER. La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad. Con esto se busca que el ser humano este preparado para afrontar los distintas circunstancias que se le presenten durante la vida. Al mismo tiempo se hace una invitación a prepararnos constantemente, **siendo el aprendizaje una acción que se presenta desde nuestro nacimiento hasta la muerte**.

Estos cuatro pilares en conjunto nos brindan una visión global y amplia del proceso formativo del ser humano, en donde el objetivo es estar preparados y preparándonos durante toda la vida, por lo que la relación alumno-profesor se vuelve muy importante, ya que es a través de esta, que las Instituciones de Educación brindan las herramientas necesarias a su comunidad educativa. En este sentido se han venido realizando esfuerzos muy importantes en donde se ha transformado la figura del profesor en un elemento que va mucho más allá de la “simple” transmisión de conocimientos, siendo ahora una figura que forma parte activa de esta Gestión del Aprendizaje, brindando las condiciones, ambiente y motivación necesaria para que se dé el Aprendizaje Humano.

La Producción del Conocimiento como elemento de la Gestión del Aprendizaje.

Podemos decir entonces que las nuevas perspectivas y reflexiones animan a incorporar un enfoque propio, el cual parte o se anuda con el tema de investigación sobre redes y producción de conocimiento, donde la relación alumno-maestro toma un nuevo significado, ya que es central para la formación y el aprendizaje del futuro investigador y también para el aprendizaje y

fortalecimiento del trabajo de quien funge como tutor o asesor, lo cual da lugar a experiencias de interaprendizaje, mientras que el seguimiento puntual de la investigación del alumno se convierte en un acompañamiento en tanto que se realizan continuos encuentros, complejos procesos de intercambio y negociación cognitiva y recorridos conjuntos en los que se comparte y colabora en lo académico y también en lo emocional, **convirtiendo al profesor en un guía constante, un tutor que motiva y acompaña al alumnos, buscando constantemente las formas más adecuadas para mantenerlo motivado en cuanto a su desarrollo personal (Aprendizaje).**

Es necesario hacer énfasis en este punto sobre la importancia que cobran **los significados del aprendizaje**, es decir, la importancia conceptual del desarrollo humano, en este sentido podemos retomar lo planteado por Ziman, quien hace un análisis muy interesante de los cambios que ha sufrido lo que él denomina el modo académico de producción de conocimiento. Su argumento central es que **la epistemología de la ciencia está directamente vinculada a la sociología**, principalmente en el nivel de las prácticas de investigación. Se sugiere que el conocimiento sea siempre producido bajo una continua negociación y no sea producido a menos y hasta que los intereses de varios actores estén incluidos. "Las actitudes públicas hacia la Ciencia dependen del papel social que se le atribuya. La pregunta básica es, siempre: «¿Para qué sirve la Ciencia?»" (Ziman 2012) **Tal es el contexto de aplicación.**

La investigación como parte de la Gestión del Aprendizaje debe considerar entonces la utilidad y aplicación de la misma, obligándonos a convertir este proceso en un proceso interdisciplinario, que de manera transversal haga uso de distintas disciplinas para la generación de nuevos conocimientos, donde se tomen en cuenta también los valores e intereses de distintos grupos sociales, es decir, **dar valor contextual, siendo reflexivos y responsables.**

Figura 2 - La Producción del Conocimiento como elemento de la Gestión del Aprendizaje.

Competencias para desarrollar una función investigadora de calidad en referencia al acto de enseñanza- aprendizaje.

Como hemos visto, las nuevas responsabilidades del profesor universitario van mucho más allá de un sentido de transmisor de conocimientos, siendo importante reconocer la función de guía y tutor del aprendizaje y el papel dentro de la producción del conocimiento, en ese sentido podríamos agrupar las funciones del profesor universitario de la siguiente manera:

1. **Diseñar, desarrollar y/o evaluar proyectos de investigación e innovación** de relevancia para la docencia, para la institución y/o para el propio avance científico de su área de conocimiento.
 2. **Organización y gestión de reuniones científicas** que propicien la difusión, la comunicación, la discusión, el intercambio del conocimiento científico, la propia formación.
 3. **Elaborar material científico actual y relevante para la docencia**, para la institución y para el propio avance científico de su área de conocimiento.
- Comunicar y difundir conocimientos y avances científicos**, resultados de proyectos de investigación e innovación... a nivel nacional e internacional.

De este modo, el incremento del dominio del profesor universitario en el ámbito pedagógico (**docencia, innovación e investigación**), complementa la tradicional formación teórica e investigadora en su propia área de conocimiento; capacitándole, en mayor medida, **para la formación de nuevos profesionales y para contribuir a mejorar el corpus teórico y didáctico de su área de conocimiento.**

Tomando en cuenta lo anterior podríamos hacer énfasis en la importancia que existe en cuanto a la relación de la docencia e investigación desde una perspectiva de los procesos de enseñanzaaprendizaje, representado en la siguiente figura:

Figura 3 - Realimentación del conocimiento.

En conclusión, las investigaciones en la educación superior en general deben estar en función de las necesidades sociales y no de intereses corporativos o de mercado (aun cuando se sabe que esto último también es de importancia). Por otra parte, sin una adecuada gestión de la inversión (tanto económica como humana) en los procesos educativos y, en especial, en educación superior y en las investigaciones universitarias, podríamos estar descuidando la esencia del desarrollo humano y social, de tal forma que algunos países en desarrollo pudieran entrar en un camino en el que progresivamente vayan en decadencia, en el que las empresas pudieran perder su competitividad, los profesionales pasarían a ser recolectores de datos de los centros de investigación de lugares más desarrollados. En este sentido la preparación y actualización en el campo docente cobra importancia, debiendo entonces voltear a ver las mejores prácticas y estrategias didácticas que apoyen el desarrollo de **los procesos de enseñanza-aprendizaje, entendiendo estos procesos como la base para el desarrollo social, desde una perspectiva multidimensional, transversal y profundamente humana.**

Referencias bibliográficas

Evans, N. J., Forney, D. S. y Guido-DiBrito, F. (1998). Student Development in college. UnitedStates: Jossey-Bass.

Bringuier, J.C. (1977). Conversaciones con Piaget. Barcelona: Gedisa (Original en francés, 1997).

Evans, R. (1973). Jean Piaget, the man and his ideas. [Jean Piaget, el hombre y sus ideas] New York: Dutton.

Piaget, J. (1952). Autobiography [Autobiografía]. En E. Boring (Ed) History of psychology in autobiography. Vol. 4. Worcester, MA: Clark University Press.

Tunnermann, C. (2010). La declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: una lectura desde América Latina y el Caribe.. Revista Educación Superior Y Sociedad (ESS) ISSN: 0798-1228, 10(1), 7-34.

UNESCO (1998a), "La educación superior en el siglo XXI: visión y acción", en Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. Documentos varios, octubre, París.

Ziman, J. (2002). Ciencia y sociedad civil - Traducción de Armando Menéndez. Este artículo reproduce la conferencia impartida por el autor en el Congreso Internacional «La Ciencia ante el público» (Salamanca)